

KORPORATIV PENSIYA TURLARINI SHAKLLANTIRISH TAJRIBALARI**Tursunov Zohidxo‘ja Orifovich**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14606657>

Korporativ pensiya dasturi nodavlat pensiya ta‘minotining muhim ko‘rinishlaridan biri bo‘lib, korxonalarining moliyaviy, ijtimoiy va kadrlarga oid vazifalarni samarali bajarishning vositasidir. Korporativ pensiya dasturi ishchilarni munosib nodavlat pensiya bilan ta‘minlash imkonini beradi, ish beruvchilarga esa korxonada faoliyati samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirishga turtki bo‘ladi.

Germaniyada korporativ pensiya turi mavjud bo‘lib, aksariyat yirik nemis kompaniyalari o‘z xodimlariga pensiyalariga qo‘shimcha ustama haq to‘lashadi. Oxirgi yillarda bunday pensiya tizimini kichik va o‘rta kompaniyalarni qo‘llashiga ham ruxsat berildi. Germaniyada korporativ pensiya hajmi birinchi navbatda ushbu kompaniyadagi mehnat stajiga (avval ushbu muddat 10 yil qilib belgilangan edi, keyinchalik ushbu muddat 5 yilgacha pasaytirildi), xodimning egallagan lavozimiga va kompaniyaning foydasiga bog‘liqdir. Bunday pensiya tizimini ta‘minlash uchun, nemis kompaniyalari bank bilan shartnoma tuzishadi yoki mustaqil ravishda pensiya jamg‘armasini tashkil etishadi, undan tashqari 2002 yildan boshlab xodimlarda o‘z pensiyalarini oylik maoshdan yoki mukofotlardan ajratmalar bilan moliyalashtirish imkoniyati paydo bo‘ldi. Hozirgi kunda mamlakat qonunchiligida xodimning ishdan bo‘shatilishi holatida to‘lovlarni indeksatsiyalashuvi bo‘yicha shartlar va majburiyatlar aniq ko‘rsatib berilmagan bo‘lsa ham, Germaniyada korporativ pensiya kompaniyaning ixtiyoriy tashabbusi bo‘lib qolmoqda. Qarilikda muhtojlikni ta‘minlash uchun ko‘pchilik xususiy sug‘urtaga qo‘yilmalarni amalga oshiradilar. Rossiyada ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish va soliqlarni rejalashtirish hamda nodavlat pensiya fondlari pensiya zahirasi mablag‘larini korporativ loyihalarga reinvestitsiyalash maqsadida korporativ pensiya dasturlari yaratiladi.

Korporativ pensiya dasturi: 1) moliyaviy sohada – ishchining faol ishlashi uchun (motivatsiya) yo‘naltiriladigan mablag‘larning iqtisod qilinishi; korxonada nodavlat pensiya ta‘minotiga yo‘naltirilgan pensiya badallarini mehnat haqi xarajatlari tarkibiga kiritish huquqiga ega va bu korxonaning foyda solig‘i bazasining qisqarishiga olib keladi; nodavlat pensiya ta‘minoti bo‘yicha pensiya badallaridan byudjetdan tashqari davlat fondlariga to‘lovlar (majburiy sug‘urta badallari bo‘yicha) amalga oshirilmaydi; nodavlat pensiya fondlariga yo‘naltirilgan sug‘urta badallari investitsiya qilinadi va undan olingan daromadlar pensionerlarga yordam berish bo‘yicha turli ijtimoiy dasturlarni qisman bo‘lsa-da moliyalashtirish imkonini beradi; 2) ijtimoiy sohada – korxonaning o‘z ishchi-xodimlariga g‘amxo‘rliqi; ishchi-xodimlarga kelgusida qo‘shimcha daromad manbalarini yaratish; korxonada ijtimoiy maqomining oshib borishi; 3) kadrlar masalasida – malakali ishchi-xodimlarni jalb qilish; asosiy kadrlarni ushlab turish va h.k.

Korporativ pensiya dasturi bo‘yicha xarajatlar korxonaning ishchi-xodimlariga to‘lanadigan jami xarajatlarning 2-10 foizini tashkil qiladi.

Nodavlat pensiya fondlarining faoliyat yuritishi asosida pensiya sxemalari yotadi. Ushbu sxema yordamida uchta sub‘ektning o‘zaro aloqalari tartibi aniqlanadi: investor (korxonada) – fond (nodavlat pensiya fondi) – ishtirokchilar (ishchilar). Bunda pensiya sxemasining funktsiyasi quyidagilardan iborat bo‘ladi: badallar kiritishning tartibi va shart-sharoitlari; investitsiyalash natijasida olingan daromadni taqsimlash shart-sharoitlari; sotib olish imkoniyatlari; meros qoldirish qoidalari; daromadlilik darajasi; pensiya zahirasi shakllanishi va sarflanishi.

Korxonalarda korporativ pensiya dasturlarini yaratish uchun quyidagilarni amalga oshirish talab etiladi: nodavlat pensiya ta‘minoti bo‘yicha nodavlat pensiya fondlari, Rossiya Pensiya fondi

va Tashqi savdo banki bilan shartnoma tuzish; nodavlat pensiya ta'minoti bo'yicha ichki Nizom ishlab chiqish; Fondga ishchilar, ya'ni korporativ pensiya dasturi ishtirokchilari ro'yxatini taqdim etish.

Korxonalarda korporativ pensiya dasturlarining tashkiliy tizimini quyidagi rasm asosida ifodalash mumkin:

Rasm. Korporativ pensiya dasturlarini tashkil etish tizimi¹

Korporativ pensiya dasturlarining o'ziga xos xususiyati quyidagilardan iborat:

- pensiya badallarini soliqqa tortish tartibining o'ziga xosligi ish beruvchiga soliqlar bo'yicha bir qancha engilliklar yaratadi;
- ishchi-xodimning egallagan lavozimi, malaka darajasi, mehnat stajidan kelib chiqib, nodavlat pensiyaga qilinadigan ajratmalar miqdorini oshirish imkoniyatining mavjudligi;
- ishchi-xodimning o'z majburiyatlarini bajara olmagan hollarda ish beruvchi tomonidan ishchini korporativ pensiya dasturidan chiqarish va pensiya badallari to'lovini tugatish yoki to'xtatish imkoniyatining mavjudligi;
- va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, korporativ pensiya dasturlari pensionerlarning farovonligini qo'shimcha ravishda oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish, davlat pensiya ta'minotiga qo'shimcha ravishda jamg'arib boriladigan pensiya tizimini faol joriy etish, kelgusida fuqarolar pensiyasining asosiy moliyaviy manbasiga aylanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rajabov Sh.U. Nodavlat pensiya jamg'armalarini shakllantirish va investitsion faollikni oshirish: Iqt. fan. bo'y. fals. dokt (PhD) diss. avtoref. – T.: TMI, 2018. – 66 b.
2. Mamatov B.S. O'zbekiston Respublikasida fuqarolar pensiya ta'minoti tizimini rivojlantirish yo'nalishlari: Monografiya. – T.: Iqtisod-Moliya, 2022. –160 b.
3. Achilov U.U. O'zbekistonda pensiya ta'minoti tizimi muammolari va hal etish yo'llari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi Avtoreferati. – T.: Iqtisod-Moliya. 2022. – B. 22.

¹ <http://www.grandars.ru/college/strahovanie/pensionnoe-strahovanie.html>.